

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА: КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ахрарова Феруза Махмуджановна

Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан

Аннотация. Цель: оценить влияние перинатальных факторов и сопутствующих заболеваний на формирование кардиоваскулярной патологии у детей с малыми аномалиями развития сердца (МАРС). **Материал и методы:** проведено клинико-статистическое обследование детей с МАРС и различной степенью дисплазии соединительной ткани (ДСТ) с использованием показателей относительного и атрибутивного риска. **Результаты:** выявлена высокая значимость анемии, гестозов, инфекций у матери, осложнённых родов и наследственного фона в формировании сердечно-сосудистой патологии. **Выводы:** перинатальные факторы и сопутствующие заболевания существенно повышают риск кардиоваскулярной патологии у детей с МАРС.

Ключевые слова: малые аномалии развития сердца, дисплазия соединительной ткани, перинатальные факторы, кардиоваскулярная патология, дети.

YURAK RIVOJLANISHINING KICHIK ANOMALIYALARI BO'LGAN BOLALARDA KARDIOVASKULYAR PATOLOGIYANING PERINATAL DETERMINANTLARI: KLINIK-STATISTIK TADQIQOT

Axrarova Feruza Maxmudjanovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya. Maqsad: yurak rivojlanishining kichik anomaliyalari (YuRKA) bo'lgan bolalarda perinatal omillar va hamroh kasalliklarning kardiovaskulyar

patologiya shakllanishiga ta'sirini baholash. **Material va usullar:** YuRKA va turli darajadagi biriktiruvchi to'qima displaziyasi (BTD) bo'lgan bolalarda klinik-statistik tadqiqot o'tkazildi, nisbiy va atributiv xavf ko'rsatkichlari hisoblandi. **Natijalar:** onada anemiya, gestoza, infeksiyalar, murakkab tug'ruq va irsiy yuklanganlik yurak-qon tomir patologiyasi rivojlanishida muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. **Xulosa:** perinatal omillar va boladagi hamroh kasalliklar YuRKA fonida kardiovaskulyar patologiya xavfini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: yurak rivojlanishining kichik anomaliyalari, biriktiruvchi to'qima displaziyasi, perinatal omillar, kardiovaskulyar patologiya, bolalar.

**PERINATAL DETERMINANTS OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY IN CHILDREN WITH MINOR ANOMALIES OF CARDIAC DEVELOPMENT:
A CLINICAL AND STATISTICAL STUDY**

Akhrarova Feruza Makhmudjanovna

Tashkent State Medical University, Uzbekistan

Abstract. Objective: to assess the impact of perinatal factors and comorbid conditions on the development of cardiovascular pathology in children with minor anomalies of cardiac development (MACD). **Materials and methods:** a clinical and statistical examination of children with MACD and varying degrees of connective tissue dysplasia (CTD) was conducted using relative and attributable risk indicators. **Results:** maternal anemia, gestosis, infections, complicated delivery, and hereditary burden showed the strongest association with cardiovascular pathology. **Conclusions:** perinatal factors and comorbid diseases significantly increase the risk of cardiovascular pathology in children with MACD.

Key words: minor anomalies of cardiac development, connective tissue dysplasia, perinatal factors, cardiovascular pathology, children.

Кардиоваскулярная патология у детей с малыми аномалиями развития сердца (МАРС) остаётся значимой проблемой современной педиатрии и кардиологии. Несмотря на то, что МАРС не всегда сопровождаются выраженными гемодинамическими нарушениями, они часто ассоциированы с дисплазией соединительной ткани (ДСТ), что может усугублять течение сердечно-сосудистых заболеваний и повышать риск неблагоприятных исходов в детском возрасте [1].

Перинатальные факторы, включая эффекты инфекционных процессов во время беременности, плацентарную недостаточность и генетическую предрасположенность, оказывают влияние на развитие МАРС и кардиоваскулярную патологию у детей [4]. Доказано, что эхокардиографическое выявление МАРС с ДСТ важно для ранней идентификации структурных аномалий, что помогает оптимизировать диагностический подход и профилактические мероприятия [2].

Работы зарубежных авторов показывают значительную роль перинатальных факторов и биомаркеров в развитии сердечно-сосудистых нарушений: влияние перинатальных условий на сосудистые биофизические параметры у детей связывают с долгосрочным риском сердечно-сосудистых заболеваний [3]. Это подтверждает важность изучения не только структурных факторов, но и ранних перинатальных маркеров риска.

Кроме того, исследования функциональных и ритмических нарушений сердца в условиях ДСТ показывают сложную морфологическую и механическую основу кардиальных осложнений у пациентов с дисплазией СТ, что подчёркивает мультисистемный характер заболевания и необходимость углублённого клинико-статистического анализа [5, 6].

Несмотря на имеющиеся исследования, комплексное изучение перинатальных факторов, акушерского анамнеза и сопутствующих заболеваний у детей с МАРС на фоне ДСТ остаётся недостаточно разработанным, особенно

с количественной оценкой их взаимосвязи с сердечно-сосудистой патологией [2, 7]. Это делает тему данного исследования актуальной и востребованной для медицинской практики и дальнейших научных разработок.

Цель исследования. Оценить влияние акушерского анамнеза, особенностей течения беременности и родов, а также перенесённых и сопутствующих заболеваний на формирование сердечно-сосудистой патологии у детей с малыми аномалиями развития сердца.

Материалы и методы. Проведено клинико-статистическое обследование детей, разделённых на три группы в зависимости от наличия и степени выраженности дисплазии соединительной ткани и МАРС. Изучены данные акушерского анамнеза матерей, особенности течения беременности и родов, показатели перинатального развития, а также сопутствующие и перенесённые заболевания у детей.

Для количественной оценки связи факторов риска с развитием сердечно-сосудистой патологии использовались показатели относительного риска (ОР) и атрибутивного риска (АТР). Статистическая обработка данных проведена с использованием стандартных методов вариационной статистики, различия считались достоверными при $p < 0,01$.

Результаты и обсуждение. Как фактор риска развития различных заболеваний у детей большое значение имеет акушерский анамнез матери и особенности течения беременности и родов. Сравнительная характеристика акушерского анамнеза матерей трех обследованных групп представлена в таблице 1.

Таблица 1.

**Сравнительная характеристика акушерского анамнеза матерей
обследованных групп детей (n=115)**

	I-группа (n=55)	II –группа (n=40)	III-группа (n=20)
Мертворожденные	(n=8)	(n=7)	(n=1)

(n=16)	14,5%*	17,5%**	5%
Выкидыши (n=26)	(n=16) 29,1%*	(n=8) 20%**	(n=2) 10%
Мед. аборт (n=16)	(n=7) 12,7%	(n=7) 17,5%**	(n=2) 10%
Соблюдение интергенетического интервала (n=71)	(n=39) 70,9%*	(n=23) 57,5%	(n=9) 45%
Несоблюдение интергенетического интервала (n=44)	(n=16) 29,1%	(n=17) 42,5%	(n=11) 55%
Гестационный возраст (недели)	37,7±0,18	38,6±0,12	39,35±1,1
Средний возраст матерей	33,5±1,6	32,8±3,79	30,95±6,77

Примечание 2.: *- достоверность ($p > 0,01$) между I группой и группой сравнения, ** - достоверность между II группой и группой сравнения

Анализ акушерского анамнеза матерей обследованных групп детей показывает, что при наличии ДСТ достоверно ($p > 0,01$) чаще отмечались мертворождения 14,5% и 17,5%, выкидыши 29,1% и 20% , аборт 12,7% и 17,5%, чем в группе сравнения – 5%, 10% и 10% соответственно, несмотря на соблюдение интергенетического интервала большинством матерей из I и II группы. Средний возраст матерей во всех 3 группах был более 30 лет, что немаловажно для рождения здорового ребенка.

Неблагоприятный акушерский анамнез не мог не сказаться на течении беременности и родов (табл.2).

Таблица 2.

Сравнительная характеристика течения беременности и родов у матерей в зависимости от степени тяжести ДСТ I-группа (n=55)

Патология беременности и родов	I степень (n=26)	II степень (n=24)	III степень (n=5)
Заболевания во время беременности (n=20)	(n=7) 26,9%*	(n=10) 41,6%**	(n=3) 60%
Приём лекарственных средств (n=37)	(n=14) 53,8%*	(n=19) 79,1%	(n=4) 80%
Аллергические проявления (n=27)	(n=12) 46,1%	(n=12) 50%	(n=3) 60%
Обострение хронической патологии (n=21)	(n=8) 30,7%*	(n=10) 41,6%**	(n=3) 60%
Угроза прерывания беременности (n=11)	(n=4) 15,4%*	(n=5) 20,8%**	(n=2) 40%
Нефропатия беременных (n=7)	(n=2) 7,7%*	(n=4) 16,6%**	(n=1) 20%
Гестозы беременности (n=20)	(n=9) 34,6%	(n=9) 37,5%	(n=2) 40%
Анемия (n=41)	(n=18) 69,2%*	(n=19) 79,1%	(n=4) 80%
Внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах (n=9)	(n=3) 11,5%*	(n=4) 16,6%**	(n=2) 40%
Родовая травма (n=5)	(n=2) 7,7%*	(n=2) 8,3%**	(n=1) 20%
Стремительные роды (n=7)	(n=3) 11,5%*	(n=3) 12,5%**	(n=1) 20%

Примечание 3.: *- достоверность ($p < 0,05$) между I и III степенями ДСТ,
 ** - достоверность между II и III степенями ДСТ

При детальном разборе анамнестических данных выяснилось, что беременность у матерей детей I-группы протекала чаще на фоне анемии и чем выраженнее проявления ДСТ, тем тяжелее анемия (69,2%-79,1%-80%). Острые инфекционные заболевания отмечены соответственно в 26,9% - 41,6% - 60% случаев. Прием лекарственных средств в зависимости от степени тяжести ДСТ выявлен у 53,8%-79,1%-80%, аллергия - 46,1%-50%-60%. Осложненное течение беременности чаще отмечалось в первые 3 месяца: в виде гестоза (34,6%-37,5%-40%), угрозы прерывания беременности (15,4%-20,8%-40%), нефропатии (7,7%-16,6%-20%), обострении хронической патологии (30,7%-41,6%-60%).

Именно в этот критический период внутриутробного развития происходит интенсивная дифференцировка тканей, формирование органов, в том числе митрального клапана. Течение родов осложнялось асфиксией в родах у 11,5%- 16,6%-40% детей в зависимости от степени тяжести ДТС, стремительные роды – 11,5%-12,5%-20%, родовая травма –7,7%-8,3%-20%. Прослеживается связь между отягощенностью течения беременности и родов и степенью тяжести ДТС как в I, так и во II – группах (табл. 3).

Таблица 3.

Сравнительная характеристика течения беременности и родов у матерей в зависимости от степени тяжести ДСТ II -группа (n=40)

Патология беременности и родов	I степень (n=14)	II степень (n=19)	III степень (n=7)
Острые инфекционные заболевания во время беременности (n=12)	(n=3) 21,4%*	(n=6) 31,6%**	(n=3) 42,8%
Приём лекарственных средств	(n=6)	(n=11)	(n=5)

(n=24)	42,8%*	57,9%	71,4%
Аллергические проявления (n=15)	(n=5) 35,7%	(n=7) 36,8%	(n=3) 42,8%
Обострение хронической патологии (n=14)	(n=4) 28,6%*	(n=6) 31,6%*	(n=4) 57,1%
Угроза прерывания беременности (n=9)	(n=3) 21,4%*	(n=4) 21,1%	(n=2) 28,6%
Нефропатия беременных (n=3)	(n=0) 0%	(n=1) 5,3%*	(n=2) 28,6%
Гестозы беременности (n=19)	(n=6) 42,8%*	(n=9) 47,4%	(n=4) 57,1%
Анемия (n=28)	(n=11) 78,6%*	(n=13) 68,4%	(n=4) 57,1%
Внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах (n=7)	(n=2) 14,3%	(n=4) 21,1%	(n=1) 14,3%
Родовая травма (n=3)	(n=0) 0%	(n=1) 5,3%**	(n=2) 28,6%
Стремительные роды (n=6)	(n=1) 7,1%*	(n=4) 21,1%	(n=1) 14,3

*Примечание 4.: *- достоверность ($p < 0,01$) между I и III степенями ДСТ, ** - достоверность ($p < 0,05$) между II и III степенями ДСТ*

Отягощенность течения беременности и родов у матерей детей II – группы обследованных детей и связь её между степенью тяжести ДСТ аналогична отягощенности у матерей детей I – группы, но удельный вес патологии беременности и родов у матерей детей II – группы ниже. Сравнительная характеристика течения беременности и родов у матерей в 3 обследованных группах детей представлена в таблице 4.

Таблица 4.

**Сравнительная характеристика течения беременности и родов у матерей в
3 обследованных группах детей (n=115)**

	I-группа (n=55)	II –группа (n=40)	III-группа (n=20)
Острые инфекционные заболевания во время беременности	(n=20) 36,3% *	(n=12) 30% **	(n=2) 10%
Приём лекарственных средств	(n=37) 67,3% *	(n=24) 60% **	(n=4) 20%
Аллергические проявления	(n=27) 49,1% *	(n=14) 35,0%	(n=5) 25%
Обострение хронической патологии	(n=21) 38,2%	(n=15) 37,5%	(n=5) 25%
Угроза прерывания беременности	(n=11) 20,0% *	(n=9) 22,5% **	(n=2) 10%
Нефропатия беременных	(n=7) 12,7% *	(n=3) 7,5% **	(n=0) 0%
Гестозы беременности	(n=20) 36,4% *	(n=19) 47,5% **	(n=6) 30%
Анемия	(n=41) 74,5% *	(n=28) 70% **	(n=9) 45,0%
Внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах	(n=9) 16,4% *	(n=7) 17,5% **	(n=1) 5,0%
Родовая травма	(n=5) 9,1% *	(n=3) 7,5% **	(n=1) 5,0%
Стремительные роды	(n=7) 12,7% *	(n=6) 15,0% **	(n=2) 10,0%

*Примечание 5.: *- достоверность ($p < 0,01$) между I группой и группой сравнения, ** - достоверность между II группой и группой сравнения*

При сравнении течения беременности и родов у матерей в 3 обследованных группах детей отмечается достоверно ($p < 0,01$) более выраженная отягощенность в группе пациентов с ДСТ и МАРС, по сравнению с контрольной группой. Воздействие повреждающего фактора на любом сроке беременности может привести к различным нарушениям формирования, т.е. дисплазии соединительной ткани сердца. Возникновение своеобразной адаптивной реакции в организме плода и новорожденного является «зеркальным» ответом на реакции материнского организма при воздействии различных факторов, формирующихся в онтогенезе в своеобразный фенотипический стереотип.

С целью установления значимости факторов риска развития МАРС и кардиоваскулярной патологии мы изучили количественную оценку связи между факторами риска и формированием ДТС и кардиоваскулярной патологии.

АТР – представляет собой часть риска развития болезни, которая связана с данным фактором риска, объясняется им и может быть устранена при устранении фактора риска. Выражается в процентах или относительных значениях.

ОР - отношение частоты наблюдаемого исхода у лиц, подвергавшихся и не подвергавшихся воздействию факторов риска. Относительный риск показывает силу связи между воздействием и заболеванием. При значении $ОР > 1$ вероятность развития неблагоприятного исхода в основной группе выше, чем при $ОР < 1$. Анализ полученных данных показывает, что сила связи между воздействием факторов риска **развития** кардиоваскулярной патологии у детей с МАРС **особенно высока** при анемиях ($ОР = 5,23$), приёме лекарственных

средств (OR=4,61), острых инфекционных заболеваниях у матерей во время беременности (OR=4,25), обострении хронической патологии (OR=3,83) и гестозах беременности (OR=3,61). Так же высока вероятность формирования сердечно-сосудистой патологии при осложненных родах: при асфиксиях в родах (OR=2,49), родовой травме (OR=1,98) и стремительных родах (OR=1,76).

Количественная оценка связи между особенностями перинатального развития и формированием сердечно-сосудистой патологии у детей с МАРС представлена на рисунке 1.

Рис.1. Количественная оценка связи между особенностями перинатального развития и формированием сердечно-сосудистой патологии у детей с МАРС

Влияние сопутствующих и перенесенных заболеваний ребенком на частоту развития сердечно-сосудистой патологии у детей с МАРС было определено с помощью количественной оценки связи между данными патологиями (табл. 5).

Таблица 5.

Количественная оценка связи между перенесенными и сопутствующими заболеваниями, и формированием сердечно-сосудистой патологии у детей с МАРС

Фактор риска	Атрибутивный риск	Коэффициент ОР
Анемия	0,45	3,89
Частые ОРВИ	0,52	4,71
Повторные пневмонии	0,56	5,36
Патология ЛОР органов	0,43	3,85
Пищевая и лекарственная аллергия	0,46	3,97
Отягощенная наследственность по сердечно - сосудистой патологии	0,81	7,59

Как видно из представленных данных, отмечается тесная связь между сопутствующими заболеваниями и риском формирования кардиоваскулярной патологии у детей с МАРС. Кроме того, нами проведена оценка риска формирования кардиоваскулярной патологии у детей с МАРС в зависимости от наследственного фона и перенесенных и сопутствующих заболеваний. Высокую оценку в этом плане имеют: отягощенная наследственность по сердечно - сосудистой патологии (ОР=7,59), повторные пневмонии (ОР=5,36), пищевая и лекарственная аллергия (ОР=3,97), анемия (ОР=3,89), патология ЛОР органов (ОР=3,85), частые ОРВИ (ОР=4,71).

Таким образом, проведенное изучение факторов риска развития кардиоваскулярной патологии у детей с МАРС позволило установить, что наиболее значимыми являются: отягощенная наследственность по сердечно-сосудистой патологии, тяжелые гестозы, нефропатия, анемия, ОРВИ в периоде беременности. Не менее значимыми факторами риска являются: осложнения в родах, рождение ребенка в асфиксии, наличие заболеваний у ребенка - анемии,

аллергии, перенесенных повторных пневмоний и ОРВИ, патология ЛОР органов.

Выводы. У матерей детей с МАРС и ДСТ достоверно чаще выявляются неблагоприятные особенности акушерского анамнеза, осложнённое течение беременности и родов. Наиболее значимыми перинатальными факторами риска формирования кардиоваскулярной патологии являются анемия, гестозы, нефропатия, ОРВИ и обострения хронической патологии у матери. Существенную роль в развитии сердечно-сосудистой патологии у детей с МАРС играют осложнения родов, асфиксия при рождении и родовая травма. Высокий риск формирования кардиоваскулярной патологии связан с отягощённой наследственностью, анемией, аллергическими заболеваниями, повторными пневмониями, частыми ОРВИ и патологией ЛОР-органов у детей. Полученные данные обосновывают необходимость раннего выявления групп риска и проведения профилактических мероприятий с перинатального периода.

Литература

1. Абдукадирова Н. Дисплазия соединительной ткани как элемент развития патологии некоторых систем организма (обзор литературы) // Медицинская наука Узбекистана. – 2025. – № 1. – С. 27–34. – DOI: <https://doi.org/10.56121/2181-3612-2025-1-27-34>.
2. Ачилова Ф.А. Факторы риска развития малых аномалий сердца у детей // Международный журнал научной педиатрии. – 2025. – Т. 4, № 2. – С. 939–942. – DOI: <https://doi.org/10.56121/2181-2926-2025-4-2-939-942>.
3. Ахрарова Ф.М. Показатели уровня гидроксипролина и минерального дисбаланса у детей с клиническими проявлениями дисплазии соединительной ткани сердца // Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1, № 3/1. – С. 387–395. – DOI: <https://doi.org/10.26739/2181-9300-2021-3-58>.
4. Ахрарова Ф.М. Оценка активности матриксных металлопротеиназ при ремоделировании сердца у ребенка с дисплазией соединительной ткани

(клинический случай) // EJMNS. – 2025. – № 3–2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-aktivnosti-matriksnyh-metalloproteinaz-pri-remodelirovanii-serdtsa-u-rebenka-s-displaziey-soedinitelnoy-tkani-klinicheskiy>.

5. Abdullaeva D.G., Abdullaeva D.T., Mirrokhimova M.H., Kurbanova D.R. Factors that affect the development of functional heart disorders in children with undifferentiated connective tissue dysplasia // The Bioscan. – 2025. – Vol. 20, Suppl. 2. – P. 520–523.

6. Mahmoud Abd Elsalam S., et al. Early detection of fetal minor cardiac anomalies in high-risk pregnant women using Doppler measurements of ductus venosus // Egyptian Journal of Medical Research. – 2025. – Vol. 6, No. 3. – P. 193–205.

7. Timofeev E.V., Malev E.G., Zemtsovsky E.V. Small heart anomalies as cardiac manifestations of hereditary connective tissue disorders // Pediatrician (St. Petersburg). – 2020. – Vol. 11, No. 5. – P. 5–12.